

DOI: 10.5281/zenodo.17970403

POTENCIAL DE PRODUTOS NATURAIS MARINHOS COMO INIBIDORES DE ANIDRASE CARBÔNICA

Maria Paula Borges Pereira¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Allana Souza Pereira²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Técnica Administrativa do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Compostos derivados de produtos naturais marinhos têm demonstrado notável atividade farmacológica, incluindo a capacidade de inibir seletivamente a enzima anidrase carbônica (AC), que desempenha um papel essencial na regulação do equilíbrio ácido-base, transporte de dióxido de carbono e reabsorção de íons. O estudo de inibidores naturais da AC mostra que a inibição dessa biomolécula tem sido associada à modulação de condições como glaucoma, epilepsia, osteoporose, obesidade e diversos tipos de câncer. **OBJETIVOS:** Investigar o potencial de produtos naturais marinhos como inibidores de anidrase carbônica, destacando seus principais mecanismos de ação e relevância farmacológica. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed, ScienceDirect e SciELO, com a seleção de artigos publicados entre 2010 e 2024. Os descritores utilizados foram: "Pharmacological application" "Natural AC inhibitors" e "Enzyme inhibitors". **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Diversos compostos isolados de esponjas, algas, corais e microrganismos marinhos demonstraram significativa atividade como inibidores da enzima anidrase carbônica (AC). Entre eles, destacam-se as sulfonamidas, fenóis, poliaminas e cumarinas, que apresentaram potenciais comparáveis aos inibidores sintéticos tradicionais. Além disso, estudos de modelagem molecular indicam que esses compostos interagem em regiões específicas do sítio ativo da enzima, especialmente na sua entrada, onde há alta variabilidade de resíduos de aminoácidos entre as diferentes isoformas de AC em mamíferos. Essa característica confere maior seletividade a certos inibidores, como as cumarinas. Esses achados sugerem que o desenvolvimento desses fármacos pode resultar em aplicações farmacológicas relevantes, incluindo efeitos anticonvulsivantes, anti obesidade e ação como agentes de diagnóstico antitumorais. **CONCLUSÃO:** Os produtos naturais marinhos representam uma fonte promissora de inibidores de anidrase carbônica, com potencial aplicação terapêutica em diversas doenças. A continuidade das pesquisas nessa área pode contribuir para o avanço da biotecnologia marinha e para a descoberta de fármacos com alta especificidade e segurança, reforçando o potencial desses compostos na inovação farmacêutica.

Descritores: Pharmacological application; Natural AC inhibitors; Enzyme inhibitors.